

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Орифжонов Достон Рустамович

Слушатель магистратуры Правоохранительной академии
Республики Узбекистан

E-mail: orifjonov.doston@inbox.ru

Тел: (99) 847-60-80

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15130127>

Аннотация: Ушбу тезисда Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг ҳуқуқий мақоми, вазифалари ва фаолият йўналишлари таҳлил қилинади. Прокуратура органларининг тараққиёти, уларнинг ҳуқуқий асослари ва давлат бошқарувидаги ўрни ёритилади. Шунингдек, замонавий босқичда прокуратуранинг аҳамияти ва унинг жамиятдаги ролини кучайтириш йўналишлари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси прокуратураси, ҳуқуқий мақом, вазифалар, давлат бошқаруви, жамият, қонунчилик назорати, ҳуқуқий ислохотлар.

Аннотация: В данном тезисе анализируются правовой статус, функции и направления деятельности прокуратуры Республики Узбекистан. Освещается развитие органов прокуратуры, их правовые основы и роль в государственном управлении. Также рассматривается значение прокуратуры на современном этапе и пути укрепления её роли в обществе.

Ключевые слова: прокуратура Республики Узбекистан, правовой статус, функции, государственное управление, общество, надзор за законностью, правовые реформы.

Abstract: This thesis analyzes the legal status, functions, and activities of the Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan. It highlights the development of prosecution authorities, their legal foundations, and their role in state governance. The paper also discusses the significance of the prosecution in the modern era and ways to strengthen its role in society.

Keywords: Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan, legal status, functions, state governance, society, legality supervision, legal reforms.

Введение. Анализ истории формирования и деятельности прокуратуры в зарубежных странах свидетельствует о том, что этот институт, являясь неотъемлемой частью государственной системы, наделён функцией поддержания обвинения и осуществления уголовного преследования в суде. В то же время во многих государствах, особенно

принадлежащих к романо-германской правовой системе, а также в бывших социалистических странах, прокуратуре традиционно предоставлена и надзорная функция, позволяющая обеспечивать законность в деятельности органов власти. **(1)**

Прокуратура является неотъемлемой частью государственной системы, обладая функцией поддержания обвинения и осуществления уголовного преследования. В странах романо-германской правовой системы и бывших социалистических государствах прокуратуре также предоставлена надзорная функция для обеспечения верховенства закона. **(2)**

В правовом государстве прокуратура играет ключевую роль в обеспечении верховенства закона, защите прав и свобод граждан, а также контроле за исполнением законодательства. Она проверяет решения государственных органов, выявляет и пресекает правонарушения, используя предусмотренные законом меры.

В Узбекистане прокуратура изначально была создана как орган государственного контроля, но со временем трансформировалась в многофункциональный институт, выполняющий надзорные функции, уголовное преследование и участие в судебных процессах.

Деятельность прокуратуры регулируется Конституцией, Законом «О прокуратуре», уголовно-процессуальным, административным и гражданским законодательством, а также другими нормативно-правовыми актами. Генеральный прокурор назначается президентом и утверждается Сенатом. **(3)**

Основные задачи прокуратуры включают выявление нарушений закона, их устранение, предотвращение правонарушений, защиту прав и свобод граждан, а также представление интересов государства в судебных процессах. Кроме того, прокуратура осуществляет надзор за органами власти, военными структурами, правоохранительными органами, следствием и судебными инстанциями.

Для обеспечения верховенства закона прокуратура использует различные правовые инструменты, такие как протест, представление, предписание, предупреждение и обращение в суд. Это позволяет эффективно защищать права граждан, предотвращать нарушения и обеспечивать законность.

Деятельность органов прокуратуры Республики Узбекистан основана на Конституции, Законе «О прокуратуре» и других нормативных актах, а

также на приказах Генерального прокурора. Эти приказы уточняют законодательные нормы, регулируют внутреннюю работу прокуратуры, организуют проверки, рассмотрение обращений граждан и борьбу с правонарушениями. Они способствуют единообразию правоприменения и адаптации к изменениям в законодательстве. Приказы Генерального прокурора также служат инструментом утверждения нормативных актов, обеспечивая эффективное функционирование прокуратуры. **(4,5)**

Кроме того, прокуратура активно участвует в судебно-правовых реформах, сотрудничает с гражданским обществом и правозащитными организациями для совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека.

Национальные исследователи, такие как А.И. Есемуратов и А.З. Джураева, подчёркивают важность активного участия прокуратуры в защите прав граждан и предупреждении правонарушений. Прокуратура Узбекистана играет ключевую роль в урегулировании конфликтов между гражданами и государственными органами, обеспечивая законность. Джураева считает, что прокурорский надзор — важнейший инструмент государственной политики, способствующий созданию безопасной социальной среды. **(6,7)**

Схожие взгляды высказывают зарубежные исследователи В.С. Джатиев и А.А. Романов. Джатиев называет прокуратуру гарантом конституционного порядка, выполняющим как обвинительную, так и защитную функции. Романов отмечает её роль в обеспечении законности на всех этапах уголовного процесса. **(8,9)**

Прокуратура независима от ветвей власти, но взаимодействует с ними, предотвращая злоупотребления. Учёные спорят о её институциональном статусе: В.Д. Ломовский предлагает подчинить её законодательной власти, **(10)** тогда как другие исследователи, включая А.Д. Бойкова, считают, что независимость прокуратуры укрепляет правопорядок. **(11)**

Узбекские исследователи, такие как Г. Алимов, И. Жасимов и У.О. Зарипбаев, подтверждают, что прокуратура не относится ни к одной ветви власти, а выполняет самостоятельную надзорную функцию. Они подчеркивают её роль в защите законности, прав граждан и балансе властей.

В целом, прокуратура остаётся независимым институтом, обеспечивающим правовой баланс, но не обладающим функциями законодательной или исполнительной власти. (12,13,14)

Заключение. Подводя итоги, можно утверждать, что без верховенства закона невозможно обеспечить стабильность общества и устойчивость государственного устройства. В этом контексте прокуратура играет ключевую роль, направляя свою деятельность на защиту законности, предупреждение правонарушений и обеспечение справедливости. Её функции включают системный и эффективный надзор за исполнением законодательства во всех сферах, включая деятельность органов государственной власти и правоохранительных структур.

Без чётко функционирующего института прокуратуры невозможно гарантировать последовательный и всесторонний контроль за соблюдением законов. Именно поэтому она остаётся незаменимым механизмом обеспечения правопорядка и защиты прав человека, укрепляя доверие общества к правовой системе

Список использованной литературы:

1. Ибрагимов З.С. Прокуратура органлари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларига оид қонунларга риоя этилишини назорат қилишнинг айрим хусусиятлари // Ўқув қўлланма. – Т., 2002. – 34 б.
2. Криворотова Я.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. – М., 2021. – С.94.
3. Назаров Ф. А. Ўзбекистон республикаси прокуратура органлари фаолиятини стратегик ривожлантиришнинг истиқболлари // Магистр даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси – 2021. – Б.26.
4. См.: Пулатов Б.Х. «Проблемы совершенствования деятельности органов прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека, законных интересов общества и государства» // Материалы научно-практической конференции на тему «Формирование деятельности судебных и правоохранительных органов на новой основе в годы независимости»– Т.: ТГУЮ, 2007. – С. 27.
5. См.: Гайбуллаев Ф. Прокуратура органлари томонидан инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асослари // “Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятидаги долзарб муаммолар ва изланишлар” мавзусидаги илмий-назарий конференция материаллари тўплами. - Т.: ТДУЮ нашриёти, 2009. – Б. 235.

6. См.: Есемуратов А.И. Правовые вопросы защиты прав и свобод человека органами прокуратуры в Республики Узбекистан // Orienss, №2, 2022. // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-zaschity-prav-i-svobod-cheloveka-organami-prokuratury-respubliki-uzbekistan>
7. См.: Джураева А.З. Роль и место прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних // Электронный ресурс: <https://zenodo.org/records/7309902>
8. Джатиев В.С. Автореферат «Общая методология и современные проблемы обвинения и защиты по уголовным делам» – Владикавказ., 2009 – 40 с.
9. См.: Романов А.А. Роль осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при приеме и регистрации сообщений о преступлениях // Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-osuschestvleniya-prokurorskogo-nadzora-za-ispolneniem-zakonov-pri-prieme-i-registratsii-soobscheniy-o-prestupleniyah>
10. Ломовский В.Д. Какой власти принадлежит прокуратура // Российская юстиция. – 2001. – № 9. – С. 21– 22.
11. Бойков А. Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990–1996 гг. М., 1997.
12. Алимов Ф. Правовой статус и деятельность органов государственной власти в Республике Узбекистан. – Т., 2004. – С. 40.
13. См.: Жасимов И.К. Судебно-правовые реформы и современная роль прокуратуры в защите прав человека. – Т., 2004. – С. 74.
14. См.: Зарипбаев У.О. Функциональное значение органов прокуратуры в системе государственной власти и их теоретическое обоснование // научная статья, 2024 г., - 10 с. // Электронный ресурс: https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_64e42cdd129e4c55aceb6ce0b881cc65.pdf

